

INSANDÍ KÁMILLE TÁRBIYALAWDA ÁJINIYAZ SHÍĠARMALARÍNÍN ORNÍ

Kojikbaeva Ziyada Adilbaevna

Filologiya ilimleri kandidati, docent

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

İnsandı, onıń ruwxıy dúnyasınıń úyrenetuǵın kúshli qural bar, olda bolsa, sóz óneri, kórkem ádebiyat esaplanadı. Ádebiyattıń insantıwshılıq dep, shayır hám jazıwshılardıń bolsa insan ruwxınıń injenerleri dep táriplenıwi biykardan-biykargá emes, álbette. Xalqımız arasına mine usınday mashaqatlı tarawǵa tolıq ómirin hám biybaha talantın baǵıshlap, ádebiyatımızdıń ǵáziynesinen múnásip orın iyelegen ólmeytuǵın dóretpeler jaratqan ullı sóz sheberleri – olardıń barlıǵınıń atların atap ótiw dáwir hám waqıt talabı bolıp esaplanadı.

Ájiniyaz poeziyasınıń qaraqalpaq milliy ádebiyatında ornı úlken. Ol sarqılmas baylıq. Onı ádebiyatshılar da, tariyxshılarda, filosoflar da, pedagoglar da, kórkem ónertanıwshılar da izertlep kelmekte.

Joqarı oqıw orınlarında qaraqalpaq klassik shayırların úyreniwde arnawlı kurslar shólkemlestirilgen. Bular - Berdaqtanıw, Ájiniyaztanıw kursları.

Sońǵı jılları Ájiniyazdıń bay miyrasın milliy ǵárezsizlik hám gumanizm ideyaları kózqaraslarınan úyreniwge umtılıwshılıq bayqaladı. Bul boyınsha bir qatar qaraqalpaq ilimpazları, Q.Bayniyazovtıń, A.Karimovtıń, A.Murtazaevtıń, K.Qurambaevtıń, K.Mámбетovtıń, B.Genjemuratovtıń, Q.Járimbetovtıń, P.Allambergenovanıń, T.Kerwenovtıń [2] hám basqalardıń maqalaların, dissertatsiyaların, monografiyaların, ilimiy ocherklerin kórsetip ótiwge boladı.

Ájiniyaz poeziyasınıń kórkem-estetikalıq dárekleri boyınsha professor Q.Járimbetovtıń maqalasınıń qumı úlken [Jarimbetov. 2015,-114]. Ájiniyaz shayırdıń ádebiy til baylıǵınan sheberlik penen paydalanǵanlıǵı, bunıń shayır poeziyasınıń xalıq arasında jáne de belgili bolıwǵa tásir etkenligi haqqında materiallardı gazeta betlerinde jiyi ushiratıwımızǵa boladı. Mısal sıpatında, akademik J.Bazarbaevtıń «Ájiniyazdıń sóz marjanları – biybaha miyras» [Bazarbaev, 2004,-4] atamasındaǵı materialdı atap ótiwimizge boladı. Avtor Ájiniyaz shayırdıń sóz marjanlarınan sheberlik penen paydalanıwı nátiyjesinde onıń qosıqlarınıń tartımlılıǵı joqarı bolǵanlıǵın atap ótedi:

«Ájiniyaz dóretiwshiligi tereń mazmunlı, ótkir pikirli, filosofıyanıń astarlı ekenligin tán alıp, onı táriplegende, yaǵnıy xalıqqa sol turısında barlıq maǵızın menen kórsetiwde bizde ele qáte-kemshilik ushirap atırǵan sıyaqlı. Onıń maǵızın shaǵıp, tásirin páseytpey, kúshlilik hám saldamlılıǵı túrinde kórsetip, onı dúnyaǵa tanıtıw, onıń házirgi perzentleriniń wazıypası hám ruwxıy ármanların dál qaraw kerek». Shayır dóretiwshiligin úyreniw baǵdarları boyınsha, onıń dıqqat awdarılmay atırǵan yamasa az úyrengenliwi haqqında pikirler gazeta betlerinde járiyalanıp, telekórsetiwler arqalı waqıt-waqıt berilip kelinmekte. Biraq bul baǵdardaǵı materiallarda máselege házirgi dáwir ilimiy kózqaraslarınan jantasıp konkret usınıslar jasaw jetispeydi. Konkret ilimiy usınıslar ǵana maqalanıń qunın kóteredi, shayır dóretiwshiliginiń elede ashılmay kiyatırǵan táreplerin kópshilikke tanıstıradı hám oqıwshılardıń dıqqatın tartadı. Ájiniyaz shayır jasaǵan dáwir sońǵı jıllarda tariyxıy orınlar, sharayatlar, faktlar menen baylanısları izertleniwi arqalı ilimpazlarımızdıń izleniwshiliginen derek beredi. Mısalı: «Erkin Qaraqalpaqstan» gazetasında járiyalanǵan filologiya ilimleri doktorı Qırıqbay Bayniyazovtıń «Ájiniyaz shayır oqıǵan Elmurat Axun meshiti qashan salınǵan?» dep atalǵan maqalada klassik shayır Ájiniyazdıń ómirine baylanıslı tariyxıy shınlıqtı, burın málim bolmaǵan yaki tartıslı bolıp kiyatırǵan faktlardı, maǵlıwmatlardı anıqlawǵa háreket seziledi. Shıńında da, Ájiniyaz hám onıń dóretpeleri haqqında durıs bilmey turıp, olardıń ideyalıq, tematikalıq, tariyxıy mazmunın ashıw qıyın. Avtor óz maqalasında burınnan bar faktlerdi bir qatar qatıqlaıp adamlardıń bergen maǵlıwmatları menen salıstırıp, anıq juwmaqlar islewge háreket etedi. Ájiniyazdı jaqsı biletuǵın úlken jasaǵı adamlardıń maǵlıwmatların keltiredi: «Úlken jasaǵı ǵarrılardıń aytıwına qaraǵanda, bunnan segiz ata burın qıyat urıwı, balǵalı suwmurın kóshesin Buxara jaqtan Sarjalǵa Qudıyar axun kóshirip ákelgen. Jolda olarǵa qaraqshılar topılıs jasaydı. Atıspada Barjash batırǵa oq tiyip, sol jerde jan tapsıradı. Qoshqar axun awır jaraqatlanıp, Aral teńiziniń túsligindegi atawlarıń birinde qaytıp boladı. Qudıyar axun mal-mülkinen ayrılıp, bala-shaǵaları menen Moynaq atawına zorǵa jetip qulaydı. Tazadan kóship kelgen qıyat balǵalılar eki-úsh túrli qıynshılıqlarǵa duslasadı.

İlimiy izertlew jumıslarında ájiniyaztanıwda hár qıylı kózqaraslardan jantasıp, polemikalıq pikirler ushırasadı. Máselen, shayır Baxtıyar Genjemuratovtıń «Dúnya ádebiyatı maydanında Hajiniyaz Saadiy hám Hafız benen teń» atlı maqalası aldınǵı dáwirdegi baspasózde sawlelengen maqalalardan XIX ásir qaraqalpaq klassik shayırı Ájiniyaz poeziyasına pútkilley jańasha jantasıwı menen keskin parıqlanıp turadı. Avtor Ájiniyaz poeziyasın gumanistik jolǵa baǵdarlanǵan jańa kózqaraslar menen tallaydı. Ájiniyaz lirikada muhababattı jırlaǵanda lirikalıq qaharmannıń Allatalaǵa bolǵan muhabbatın názerde tutqanın bilay beredi:

«Joqarıda majaziy muhabbatıń adamnıń gózzalıǵına baǵıshlanǵan ıshqı ekenligin aytıp ótken edik. Al, adamnıń gózzalıǵına muhabbat-bul, Allatalaǵa degen muhabbat, yaǵnıy insannıń gózzalıǵı-bul, Allatalanıń gózzalıǵınıń kórinisi» [Genjemuratov, 1992,-4].

Ájiniyaz shıǵarmaları boyınsha jarqın pikirler bildiriwshi ilimpaz filologiya ilimleriniń doktorı, professor A.Paxratdinov esaplanadı. Onıń «Ájiniyaz shayırdıń eller boylap sayaxatı» maqalasında Ájiniyaz shayır boyınsha bildirilgen N.Dáwqaraevtıń, A.Karimovtıń, S.Niyetullaevtıń pikirlerine qosımsha jańa

илимий болжарды уснады. Шайыр шығармаларын анализ етіп оның ел аралап, халықтар турмысын көріпден дөреген қосықтарындағы адалатты ізлегенлігін атап өтеді.

«Ажинияз ұсаған дөретішшілік иелері ел gezіп, дүnya kórip, басқа халықтар ómirleri менен танисып, илим, pán, ádebiyat, mádeniyattın ádillik, ádalatlıqtın qaysı ellerde, qaysı халықларда бар екенлігін kórgen. Ol kórgenlerin óz eline, халқына аytып kelgen, аlyп kelgen. Ажинияздың «Шықты jan» degen шығармасында:

Gezdim ol Noğay, orıstı hámday Kıpshaq, Estek...

...Jaqayım Jekeyni gezdim, kыrgızıw-uwıq bilan,

Shılıjuwıt, Shüyitti gezdim hám Tilewqabaq bilan...

Ashshı oyıl, Kishik oyıl, Qobda, Elek, gezdim Jayıq!

Ah dariğa, wah dariğ, mın sanı árman шықты jan! – degen qatarlarına qarap, kóp adamlar Ájiniyaz óz qalınlıgın tappağanı haqqında anıq aytqan» dep kórsetedi. Al, mahbub sózi arabshada, parsıshada jaqtı nur, «jol kórsetiwshi juldız» degendi bildiredi. Al, túrkshede «Eń súygenimdi» anlatadı.

Ажинияз shayırdın басқа еллерге jasaған sayaxatlarındaғы басlı maqset, qalınlıgın izlew emes, óz eliniń kóp jıllardan berli ádalatsızlıq, teńsizliklerden qıynalıp atırғанlıgın kórip, басқа еллерди аралап olарда qanday jámiyetlik басqarıw sistemaların barlıgın kórip edi.

Tappadıw mahbubimni, gezip jáhándi hesh xabar,

Ah dariğa, wah dariğ, mın sanı árman шықты jan! – dep jazıp júrgeniniń sebebi usında. O’ytkeni, ol óziniń izlegen úmitin, idealın, kútken máseleldiń sheshimin xesh jerden de, hesh халықтан da tappaıdı. Ol usı nurdı izlewdiń sergizdanlıgında boladı» [Paxratdinov, 2014,- 61].

Ilimpaздың «Sóz zergeriniń Watan, ádalatlıq hám insaniylyq ideyaları» [Paxratdinov, 2014,-4] degen maqalası dıqqatqa ılayıq. Ol óz maqalasında klassik shayır Ажинияздың Watan haqqındaғы qosıqların tallap ótedi. Avtorдың kórsetiwı boyınsha Ажинияз shayır óziniń kóplegen шығармаларında Watan, ádalatlıq, халықлар doslıgı, azatlıgı, ulıwma insaniylyq haqqındaғы ideyalarđı халықlıq, jámiyetlik túsinikler retinde birinshi jobaға шығарdı hám birinshi gezekte, óz dóretiwshiligin usı ideyalarға qurıwdı óz aldına wazıypa etip qoyadı. Maqala sońında avtor Ажинияздың qosıqların turaqlı oqıp barsaq hám oqıғанlarımız boyınsha tereń pikirler júritsek, sonda ғана shayır miyrasları ruwxıy baylıgımızға aylanadı dep juwmaq jasadı.

Usı baғdarдағы jáne bir materialға itibar qaratıp óteyik. Tariyx ilimleriniń doktorı, professor Baxıt Qoshanovtın «Ажинияздың jaslar tárbiyasına kózqarası» [Qoschanov, 2014,-4]- dep atalatuğın materialda avtor klassik shayırimız Ажинияздың qosıqlarınıń jaslarда Watana, el-xalıqqa súywshilik, sadıqlıq sezimlerin hám basqada mángilik qádiriyatlarға húrmet sezimlerin tárbiyalawдағы roline toqtap ótken. Avtor maqalada qurғаq gánlerden qashıp, óz pikirlerin tastıyıqlaw ushın shayır dóretiwshiliginen misallar keltiriwge, olardı maqsetke ılayıq tallawға háreket etken. Mısal ushın:

«Birewde bar pitken aqıl.

Juqpay keter súrtken aqıl.

Oydaғını bilip bolmas.

Burıńıdan qalған naqıl».

Biz insandı hár tárepleme kamal taptırw tálim-tárbiyanıń kúshi менен ámelge asatuğınıń, sebebi tálim-tárbiya insandı hámme nárseden joqarı kóterip turatuğın hám áwladtan- áwladқа ótip otratuğın mángilik miyras ekenligin uғamız. Adamlar tuwılғanda jaman yaki jaqsı bolıp dún्याға kelmeydi, hámme náre tárbiyaға baylanıslı. Hár bir халықтın keleshegi, mámleketтiń kúsh-qúdireti kóp jaғınan áwladlar tárbiyası менен baylanıslılıgın kórsetedi». Avtor durıs pikirди bildirgen. Shayırdıń hár bir tásirli qatarın jaslarımızdı ruwxıy tárbiyalawda nátiyjeli paydalanıw múmkin.

Hár qanday millettin milliy mánewiyatı onıń tariyxı, ózine tán úrip-ádeti hám dástúrleri, turmıshlıq qádiriyatlarınan bóleklep kóz aldımızға keltire almaymız. Bul baғdarда, tábiyiy túrde, mánawiy miyras, mádeniy baylıqlar, eski tariyxıy estelikler eń tiykarǵı kriteriyaların bir bolıp xızmet etedi.

Xalqımızdın mádeniy miyraslarınıń qatarında Ажинияз babamızdın ólmes шығармаларın tusinemiz. Kórkem sóz ustası jamiyettegi hádiyselerdi obektiv bayanlawı менен халық dártin ózinde sińdire алған. Ol gózzallıq qubılıslardı súwretlep hám sezimlerin janlardıra bildi, gózzallıqtı túsinbewshilerdi qaraladı. Onıń dóretiwshiliginde úlken miyras sonnan ibarat, milliy úrip-ádet hám dástúrlerimizdi шығармаларına sińdiriw hám басqalar sanasına kirgize aldı. Ажинияз шығармаларınıń ғалабалıgına erisiw ushın tek басpasózde emes, radio hám televideniede de turaqlı násiyatlanıw zárúr.

ADEBIYATLAR

1. Әжинияз. Таңдамалы шығармалары. 1988-жыл.
2. Байниязов Қ. Қосықтың күши. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1977, 42-53-бб.; Каримов А. Әдебиятымыздың гейпара мәселелери. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1988, 139-149-бб.; Муртазаев А. Шайырдың мухаббаты. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1988, 86-116-бб.; Хамидий Х. Шығыс тиллериндеги жазба дәреклер хәм XIX әсирдеги қарақалпақ шайырлары. Нөкис, «Билим», 1991, 145-170-бб.; Курамбаев К. Взаимное обогащение литератур. Нукус, «Билим», 1993, с. 41-55, 84-111; Мамбетов К. Науайы хәм қарақалпақ әдебияты. Нөкис, 1991; Генжемуратов Б. Әжинияз лирикасының поэтикасы. Нөкис, «Билим», 1997; Жәрімбетов Қ. Ашық Зийұар. Нөкис, «Билим», 1998; Жәрімбетов Қ. XIX әсир қарақалпақ лирикасының жанрлық қәсийетлери хәм рауағланыу тарийхы. Нөкис, «Билим», 2004, 139-б.; Алламбергенова П. Традиции Махтумкули в каракалпақской литературе. АКД. Нукус, КГУ, 1999; Керүенов Т. Мифлер хәм аңызлардың қарақалпақ жазба әдебиятында қолланылыуы. Нөкис, «Билим», 2013.
3. Базарбаев Ж. Әжинияздың сөз маржанлары – бийбаха мийрас. // Еркин Қарақалпақстан. 2004-енжемуратов Б. Дүнья әдебияты майданында Ҳажинияз Саадий хәм Ҳафыз бенен тең. // Қарақалпақстан жаслары. 1992-жыл, 19-ноябрь.
4. Қощанов Б. Әжинияздың жаслар тәрбиясына көзқарасы. // Қарақалпақстан жаслары. 2014-жыл, 24-июль.
5. Жаримбетов Қ. Әжинияз шайырдың көркем-эстетикалық дәреклери. ҚМУ хабаршысы. 109.
6. Пахратдинов Ә. Әжинияз шайырдың еллер бойлап саяхаты. «Өмиўдәрья» журналы. 2014-жыл, №2. –58-66-бб.
7. Пахратдинов Ә. Сөз зергериниң Ұатан, әдалатлық хәм инсанийлық идеялары. // Устаз жолы. 2014-жыл, 15-ноябрь.